

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИДА ХИЗМАТГА НОМЗОДЛАРНИ ТАНЛАБ ОЛИШ ТАДБИРЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Андамуратов Фахриддин Камолитдинович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11085715>

Бугунги кунда мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотлар самараси авваломбор юксак маънавиятли, мустақил фикрлайдиган, Ватанимиз тақдири ва истиқболи учун масъулиятни ўз зиммасига олишга қодир ёш кадрлар сафини кенгайтиришга бевосита боғлиқ¹.

Истиқлолнинг дастлабки йилларидан юртимизда хавфсизлик ва барқарорликни таъминлаш, жамоат тартибини сақлаш вазифаларига устувор аҳамият берилаётгани Президентимиз Шавкат Мирзиёев томонидан алоҳида таъкидланмоқда. Бу эса ўз навбатида профилактика, тезкор-қидирув, тергов, йўл ҳаракати хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги, қўриқлаш, патруль-пост хизматлари, алоҳида вазифаларни бажарувчи сафарбарлик отрядлари қайта ташкил этилганида, ички ишлар органларининг моддий-техника базаси мунтазам мустаҳкамлаб борилаётганида намоён бўлмоқда².

Дунёда юзага келаётган хавф-хатар ва таҳдидлар, аввало, халқаро терроризм, диний экстремизм, ноқонуний миграция, одам савдоси, ёшлар ўртасида халқимизга ёт ғоялар тарқалишининг тобора кучайиб бораётганлиги ички ишлар органлари олдида ўз вақтида уларнинг олдини олиш ва уларга барҳам бериш бўйича янги вазифаларни қўймоқда.

Бу борада мамлакат Президенти Ш.М.Мирзиёев фикр билдириб, кейинги йилларда ички ишлар органлари фаолиятида тўпланиб қолган жиддий камчилик ва муаммолар ушбу вазифаларни самарали бажаришда тўсиқ бўлмоқда. Хусусан:

биринчидан, республика, ўрта ва қуйи бўғиндаги бўлинмалар ўртасида асосий вазифа ва функциялар аниқ тақсимланмагани ҳар бир ходимнинг фаолияти устувор йўналишларини ва ишнинг пировард натижаси учун шахсий жавобгарлигини белгилашни қийинлаштирмоқда;

иккинчидан, амалдаги ташкилий-штат тузилмалари куч ва воситалардан оқилона фойдаланишни таъминламаяпти, оқибатда

¹ Қаранг: Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси // Халқ сўзи. – 2017. – 8 дек.

² Қаранг: Инсон манфаатларини таъминлаш учун аввало унинг ҳуқуқ ва эркинликлари, осуда ва фаровон ҳаёти ҳимоя қилиноғи керак // Халқ сўзи. – 2017. – 10 фев

марказий ва ўрта бўғиннинг баъзи хизматларида етарли иш ҳажми бўлмайтириб, керагидан ҳам ортиқча штат бирликлари сақланиб турган бир пайтда, қуйи бўлинмалар зиммасига ҳаддан зиёд хизмат вазифалари юкланишига олиб келмоқда;

учинчидан, ички ишлар органлари мансабдор шахслари, шу жумладан профилактика инспекторларининг аҳоли билан мулоқоти йўлга қўйилмаган, фуқаролар билан муомала маданияти пастлигича қолмоқда, аҳолининг энг муҳим муаммоларини ҳал этиш борасида фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан самарали ҳамкорлик таъминланмаяпти;

тўртинчидан, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари юзаки кўриб чиқилмоқда, уларда кўтарилаётган масалалар ҳар томонлама чуқур таҳлил қилинмаяпти, мурожаатларга расмийлик учунгина жавоб берилаётгани фуқароларнинг норозилигини келтириб чиқармоқда, уларни Ўзбекистон Республикаси Президентининг Халқ қабулхоналарига ва бошқа ташкилотларга шикоят билан мурожаат этишга мажбур қилмоқда;

бешинчидан, ички ишлар органлари мансабдор шахсларининг аҳоли олдида ҳисобот бериб боришининг таъсирчан тизими, уларнинг фаолияти устидан жамоатчилик, парламент ва депутатлик назоратининг самарали механизмлари жорий этилмаган, бу эса ходимларнинг зиммасига юклатилган вазифаларни самарали бажариши учун масъулиятини ошириш имконини бермаяпти;

олтинчидан, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикаси бўйича ишлар асосан, содир этилган ғайриқонуний қилмишларнинг оқибатларига қарши курашишдан иборат бўлиб қолмоқда, ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш, уларни содир этиш сабаблари ва шарт-шароитларини чуқур таҳлил қилиш, аниқлаш ва бартараф этиш бўйича тизимли ва самарали чора-тадбирлар кўрилмаяпти;

еттинчидан, ўсиб келаётган авлодни бузғунчи ғоялардан ҳимоя қилишга, ёшлар жиноий фаолиятга, авваламбор, терроризм ва диний экстремизмга жалб этилишининг олдини олишга етарлича эътибор қаратилмаяпти, ички ишлар органларининг тарбиявий ўрни сезилмаяпти;

саккизинчидан, ички ишлар органлари ходимларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизими ҳозирги талабларга жавоб бермайди, порахўрлик ва хизмат мавқеини суиистеъмол қилиш ҳолатлари ҳамон учраб турибди;

тўққизинчидан, энг янги ахборот-коммуникация технологияларини тизимга жорий этиш, ички ишлар органларини замонавий воситалар ва асбоб-ускуналар билан жиҳозлаш даражаси қониқарсизлигича қолаётганини таъкидлаб ўтди³.

Мазкур муаммолардан келиб чиқиб, давлатимиз раҳбари томонидан ички ишлар органлари тизимини ислоҳ қилишнинг қуйидаги энг муҳим йўналишларини белгилаб берди:

биринчидан, ички ишлар органларини аҳолига ўз вақтида ва сифатли ёрдам кўрсатадиган, ҳар бир ходими томонидан “Халқ манфаатларига хизмат қилиш”ни ўз хизмат бурчи деб биладиган ижтимоий йўналтирилган профессионал тузилмага айлантириш;

иккинчидан, замонавий хавф-хатар ва таҳдидларни, бажарилаётган ишлар муҳимлиги ва кўламини эътиборга олган ҳолда ички ишлар органлари барча даражадаги бўлинмаларининг вазифа ва функцияларини аниқ белгилаш ҳамда тақсимлаш, ташкилий-штат тузилмасини мақбуллаштириш, куч ва воситалардан оқилона фойдаланиш;

учинчидан, халқ билан аниқ мақсадни кўзлаб ўтказиладиган тизимли мулоқотни таъминлаш, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари билан яқин ҳамкорликни ривожлантириш, аҳолининг энг муҳим муаммолари ҳал этилишига ҳар томонлама кўмаклашиш;

тўртинчидан, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлашни ташкил этишнинг сифат жиҳатидан мутлақо янги тартибни ўрнатиш, мурожаатларни кўриб чиқиш ва ҳал этишга юзаки ва расмийлик билан ёндашувларга чек қўйиш, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш учун ваколат доирасида барча воситаларни ишга солиш;

бешинчидан, ички ишлар органлари мансабдор шахсларининг аҳоли олдида мунтазам ҳисобот бериб бориши тизимини, қилинган ишларга баҳо беришнинг аниқ мезонларини, шунингдек уларнинг фаолиятида қонунийликни таъминлаш бўйича жамоатчилик, парламент ва депутатлик назоратининг самарали механизмларини жорий этиш;

олтинчидан, аввало, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиш сабаблари ва шарт-шароитларини ўз вақтида бартараф этиш, аҳолининг барча қатламлари ҳуқуқий маданиятини ошириш, уларда қонунга ҳурмат, қонун

³ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 15-сон, 243-модда, 37-сон, 982-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.06.2018 й., 06/18/5456/1316-сон; 11.12.2019 й., 06/19/5892/4134-сон; 17.03.2021 й., 06/21/6188/0216-сон.

бузилишининг ҳар қандай кўринишига мурасасизлик туйғусини сингдириш йўли билан ҳуқуқбузарликларнинг барвақт профилактикаси ва олди олинишини таъминлаш;

еттинчидан, вояга етмаганлар ва ёшларни Ватанга муҳаббат, ватанпарварлик, миллий ва умуминсоний қадриятларни ҳурмат қилиш руҳида тарбиялаш, ўсиб келаётган авлодни терроризм, диний экстремизм, зўравонлик ва шафқатсизлик ғояларидан ҳимоя қилишга қаратилган тизимни ривожлантириш;

саккизинчидан, ички ишлар органлари ходимларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини тубдан қайта кўриб чиқиш ҳамда янада такомиллаштириш, улар томонидан ҳуқуқбузарликлар содир этилишига олиб келаётган сабаб ва шарт-шароитларни бартараф этиш;

тўққизинчидан, ички ишлар органлари барча бўлинмаларининг фаолияти янада самарали бўлишини таъминлайдиган замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш;

ўнинчидан, ички ишлар органлари фаолиятининг моддий-техника таъминотини янада яхшилаш, ходимларнинг самарали ишлаши учун муносиб шарт-шароитлар яратиш, уларни хизмат турар жойлари билан таъминлаш⁴.

Ўтган давр мобайнида ички ишлар органлари тизимини такомиллаштириш борасида кенг кўламли ислохотларлар амалга оширилди. Айниқса, ички ишлар органларининг маҳаллаларда жамоат тартибини сақлаш, фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш учун ташкил этилган қўйи бўғинини ривожлантириш ва мустаҳкамлаш бўйича салмоқли ишлар қилинди.

Кадрлар сиёсатини самарали амалга оширишда ички ишлар органлари ходимларининг касбий ва жанговар тайёргарлигини такомиллаштириш билан боғлиқ масалалар алоҳида аҳамиятга эга. Ички ишлар органлари ходимлари бугунги кунда кўплаб ностандарт вазиятларга дуч келмоқдалар, уларни ҳал қилиш баъзан кўп жиҳатдан уларнинг ватанпарварлиги ва касбий маҳоратига, қонунга қатъий амал қилган ҳолда ҳаракат қилиш қобилиятига боғлиқ. Ички ишлар органлари

⁴ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 15-сон, 243-модда, 37-сон, 982-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.06.2018 й., 06/18/5456/1316-сон; 11.12.2019 й., 06/19/5892/4134-сон; 17.03.2021 й., 06/21/6188/0216-сон.

ходимларининг ушбу ва бошқа зарур фазилатларини шакллантириш Ички ишлар вазирлиги тизимида касбий ва жанговар тайёргарликнинг самарали тизими билан таъминланиши керак.

Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги “Таълим тўғрисида”ги қонунининг 3-моддасида: “мутахассислик – малака бериш билан яқунланадиган муайян касбий тайёргарлик турининг номи”, деб таъриф берилган, шунингдек, ушбу қонунда “малака” тушунчасига ҳам таъриф берилган бўлиб, унга кўра, “малака – шахснинг касбий фаолиятнинг муайян турини бажаришга тайёргарлигини ифодаладиган, маълумот тўғрисидаги тегишли ҳужжат билан тасдиқланадиган билим, қобилият, маҳорат ва кўникмалар даражаси” дир⁵.

Касбий тайёргарлик (рус. “профессиональная подготовка”) тушунчасини назарий кўриб чиқадиган бўлсак, “касбий” тушунчаси - унинг предмети сифатида махсус касбга эга бўлиш; касб билан боғлиқ, касбга хос⁶, бирор бир касбга оид; “тайёргарлик” эса билим ва кўникмалар захираси, маълум бир ишни бажариш қобилияти⁷, мақсадли ўқитиш, сир асрорларини ўрганиш маъноларини англатади.

Юқоридаги этимологик таърифлардан келиб чиқсак, **касбий тайёргаллик** – бу ички ишлар органлари ходимлари томонидан хизматни амалга оширишга тайёргарлик даражасини англатади.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва илмий адабиётларда “касбий тайёргарлик” тушунчасига турли хил таърифлар берилган.

Баъзи манбаларда касбий тайёргарлик маълум бир фаолият соҳасидаги ишларни бажаришга имкон берадиган махсус билим, кўникма ва қобилиятлар тўплами сифатида тавсифланади.

Бошқа адабиётларда – шахснинг билим, кўникма, қобилият ва бундай фаолиятга касбий йўналтирилганлигини шакллантиришни таъминлайдиган ташкилий ва педагогик чора-тадбирлар тизими сифатида таъриф берилган⁸.

ИИВнинг 2021 йил 27 августдаги “Ички ишлар органларида узлуксиз ўқув-карьера жараёни тизимини ташкил этиш тўғрисида”ги 310-сон буйруғи билан тасдиқланган Ички ишлар органларида узлуксиз ўқув-карьера жараёни тизими асосида кадрларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва

⁵ Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 23 сентябрдаги “Таълим тўғрисида”ги ЎРҚ-637-сон қонуни // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 12.10.2021 й., 03/21/721/0952-сон.

⁶ Толковый словарь Ушакова // Академик, 2000-2022. (Манба: <https://dic.academic.ru/>)

⁷ Толковый словарь Дмитриева // Академик, 2000-2022. (Манба: <https://dic.academic.ru/>)

⁸ Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – М.: Издательство ИКАР, 2009.

малакасини оширишни ташкил этиш тартиби тўғрисидаги низомда, “бошланғич касбий тайёргарлик – ички ишлар органларидаги хизматга биринчи марта қабул қилинган ходимларда ўз хизмат вазифаларини бажариш учун зарур билим ва кўникмаларни шакллантириш ҳамда уларнинг махсус тайёргарликка эга бўлишини таъминлаш бўйича ўқув тайёргарлигини амалга оширишдан иборат⁹”, деб кўрсатиб ўтилган.

О.А.Чурсиннинг фикрича, “касбий тайёргарлик” – бу маълум бир фаолият соҳасидаги ишларни бажаришга имкон берадиган махсус билим, кўникма ва қобилиятлар тўпламидир. У квалификациялашга қараб, тегишли касбий таълимни талаб қиладиган тўртта асосий касбий тайёргарлик даражасини белгилайди: олий, ўрта-махсус, касбий-техник ва оддий (элементар) (паст малакали ишчиларни касбий курсларда тайёрлаш, ишлаб чиқариш жараёнида жамоавий-индивидуал ўқитиш ва бошқ.)¹⁰. Касбий тайёргарлик иш жараёнида, малака ошириш тизимида, мустақил ўқиш орқали такомиллашади¹¹.

Педагогик ва юридик адабиётларнинг аксарият манбаларида касбий тайёргарлик танланган йўналишда муваффақиятли касбий фаолият учун имконият яратадиган кўникмалар, иш тажрибаси ва махсус билимлар йиғиндиси сифатида қаралади. Педагогик терминология луғатида, “касбий таълим” - маълум бир ишни бажариш учун зарур бўлган кўникмаларни таълим олувчи томонидан жадал эгаллашга қаратилган касбий тайёргарлик тизими сифатида тавсифланади¹².

Шунингдек, баъзи юридик луғатларда, касбий тайёргарлик – бу муайян меҳнат, хизмат функцияларини (муайян меҳнат, хизмат фаолияти, касблар) бажариш учун зарур бўлган билим, кўникма, малакаларни эгаллашга ва компетенцияларни шакллантиришга қаратилган таълим туридир, деб таъриф берилган¹³.

Касбий тайёргарлик – бу маълум бир ишни, бир гуруҳ ишларни бажариш учун зарур бўлган кўникмаларни ўрганиш жараёни, деб А.М. Куренной таърифлайди¹⁴.

⁹ ИИВнинг 2021 йил 27 августдаги “Ички ишлар органларида узлуксиз ўқув-карьера жараёни тизимини ташкил этиш тўғрисида”ги 310-сон буйруғи.

¹⁰ Чурсин О.А. Профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел по месту службы: перспективы и тенденции // Вестник Московского университета МВД России. № 2. 2015. С. 193-196.

¹¹ Большая советская энциклопедия — bse.slovaronline.com

¹² Педагогический терминологический словарь. – С.-Петербург: Российская национальная библиотека, 2006.

¹³ Юридический словарь // Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. (Манба: <http://multilang.pravo.by/ru>)

¹⁴ Куренной А.М. Трудовое право. Институт экономики и права Ивана Кушнира. -2015. (Манба: <https://be5.biz/pravo/t006/14.html>)

Маълумки хизмат, жанговар ва жисмоний тайёргарлик ходимларнинг хизмат ўташ жойлари бўйича ички ишлар органларининг базасида хизмат тайёргарлиги, жанговар тайёргарлик, жисмоний тайёргарлик ва ахлоқий-психологик тайёргарлик йўналишлари бўйича ўтказилади¹⁵.

Бугунги кунда ички ишлар органлари тизимида амалга оширилаётган ислохотлар, айниқса кадрлар тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш, ходимларнинг ҳуқуқий ва ижтимоий ҳимоясини таъминлаш, зиммасига юклатилган вазифаларни самарали бажариши учун яратилаётган барча шарт-шароитлар, албатта, ички ишлар органларини аҳолига ўз вақтида ва сифатли ёрдам кўрсатадиган, ҳар бир ходим томонидан халқ манфаатларига хизмат қилишни ўз хизмат бурчи деб биладиган ижтимоий йўналтирилган профессионал тузилмага айлантиришга хизмат қилади.

Айтиш мумкинки, кадрларни хизматга қабул қилиш соҳа тақдирини белгиловчи энг долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Очиғини айтиш керак, ички ишлар органлари хизматига қабул қилиш тизими самарадорлик жиҳатидан анча эскирган, салоҳиятли номзодларни саралаб олиш имкониятини бермаётган эди. Қайд қилинган ҳужжат билан ушбу масала ҳам қайта кўриб чиқилиб, хизматга қабул қилишнинг мутлақо янги, такомиллашган замонавий механизми яратилди.

Янги тартибга кўра, танловлар икки босқичга, яъни саралаш ва ўрганиш босқичига ажратилди. Энди “Е-nomzod” ёпиқ ахборот тизимини яратиш орқали хизматга қабул қилиш жараёнлари тўлиқ рақамлаштирилади. Инсон омили аралашуви юқори бўлган суҳбат тизими ўрнига Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Билим ва малакаларни баҳолаш агентлиги томонидан тест синовларини қабул қилиш ва психофизиологик (полиграф) текширувидан ўтказиш тадбирлари амалга оширилади.

Ақлий синовлар жисмоний даражани баҳолашдан олдин қабул қилинади ва тестларни фақат яхши ва аъло баҳога топширганлар кейинги босқичга қўйилади. Номзодларни тиббий кўриқдан ўтказиш ва шахсий йиғма жилдларни шакллантириш саралаш босқичидан ўтгандан сўнг амалга оширилади. Шунингдек, ҳужжат расмийлаштириш жараёнлари бюрократик тўсиқларни бартараф этиш нуқтаи назаридан соддалаштирилади.

¹⁵ Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг 2021 йил 27 августдаги “Ички ишлар органларида узлуксиз ўқув-карьерга жараёни тизимини ташкил этиш тўғрисида”ги 310-сон буйруғи.

Таъкидлаш ўринлики, шу пайтгача янги қабул қилинган ходим ҳеч қандай тайёргарликсиз тўғридан-тўғри хизматга чиқарилиб, вазифалар юклатилган. Бу тартиб ва синов уч ой, яъни қисқа муддат эканлиги ёш ходимларни хизмат вазифасини лозим даражада бажара олмаслигига, хатоларга йўл қўйишига сабаб бўлаётган эди. Янги тартиб бўйича хизматга энди фақат салоҳиятли номзодлар танлаб олинади ҳамда бошланғич касбий билим ва кўникмаларни эгаллаганидан сўнг хизмат қилиш учун рухсат берилади.

Шу кунга қадар амалда бўлган хизматга қабул қилинган ёш ходимларни бошланғич касбий тайёргарликдан ўтказмасдан тўғридан-тўғри хизматга қўйиш амалиётига барҳам берилиб, дастлабки синов муддати эса бир йилгача узайтирилди.

Бу борада олиб борилаётган тадқиқотлар ҳам ички ишлар органларига юклатилган вазифаларнинг муваффақиятли бажарилиши, аввало тизимда хизмат қилаётган ходимларнинг билими, касбий тайёргарлиги, амалий ва ҳаётий тажрибасига, ижрочилик интизоми ва топшириқларни бажаришдаги масъулиятига, шунингдек, кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштиришга оид бошқа омилларга боғлиқлигини кўрсатмоқда.

Шу сабабли ҳам, ходимларнинг юқори даражадаги касбий тайёргарлиги, маънавий-ахлоқий тарбияси, жиноятчиликка қарши самарали курашни таъминлашда жавобгарлигини ошириш; кадрларни танлаш ва жой-жойига қўйиш тизимини ривожлантириш ишларини ички ишлар органлари фаолиятини такомиллаштиришнинг асосий йўналиши сифатида кўриш мумкин. Чунки, олдимизга қандай вазифа қўймайлик, қандай муаммони ечиш зарурати туғилмасин, гап охир-оқибат кадрларга ва яна кадрларга бориб тақалаверади.

Амалга оширилган чора-тадбирлар ички ишлар органлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш, фуқароларнинг тинч ва осойишта ҳаёт кечиршини таъминлаш, юртимизда жиноятчиликнинг ўсишига йўл қўймаслик имконини берди.

Маълумки, бугунги кунда жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш, жиноятчиликка қарши курашиш самарадорлигини ошириш – ички ишлар органлари тизимини ҳар томонлама чуқур тайёргарлик кўрган кадрлар билан тўлдириш, уларни мунтазам равишда жисмоний, маънавий-руҳий тарбиялаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш орқали таъминланади. Чунки, ходимлар

касбий маҳоратининг даражаси ҳамда тажрибаси юзага келган тиғиз вазиятларда тўғри қарор қабул қилишга имконият яратади.

Мамлакатда ҳуқуқий тартибот ва қонунийликни мустаҳкамлашга қаратилган чораларнинг амалга оширилиши, давлат қарорларини бажариш ишониб топширилган ички ишлар органлари хизматлари ва бўлинмаларининг фаолиятини самарали ташкил этиш, жамоат тартибини муҳофаза қиладиган ва жиноятчиликка қарши кураш олиб борадиган кадрларнинг касб маҳорати қанчалик юқори эканлигига бевосита боғлиқ. Бинобарин, ички ишлар органлари фаолиятининг самарадорлигига эришиш учун уларни малакали кадрлар билан таъминлаш масаласи бугун вазирлик олдида турган долзарб масалалардан биридир. Шу боис, Ўзбекистон Республикаси ички ишлар органлари хизматига номзодларни танлаш масалаларига алоҳида эътибор бериш мақсадга мувофиқдир.

Ички ишлар органларида кадрлар билан ишлаш, ходимлар ўртасида хизмат интизоми ва қонунийликни мустаҳкамлаш, уларни Ватанга ва касбига садоқат руҳида тарбиялаш, ўқитиш, малакасини ошириш, касбий ва жанговар тайёргарлигини юксалтириш борасида доимий равишда чора-тадбирлар белгиланиб, тегишли ишлар амалга оширилмоқда.

Жамиятда барқарорлик, тинчлик ва осойишталикни қарор топтириш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларига сўзсиз риоя этилишини таъминлаш мамлакатни ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан янада ривожлантириш, аҳоли фаровонлигини юксалтириш, ҳуқуқий демократик давлат қуриш бўйича амалга оширилаётган кенг кўламли ислоҳотлардан кўзланган мақсадларга эришишнинг муҳим шарти ҳисобланади.

Фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, жамоат тартибини сақлаш, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикаси бўйича республикада яхлит ҳуқуқий тизим яратилган бўлиб, унда ички ишлар органлари муҳим ўрин эгаллайди.

Ички ишлар органлари – давлатнинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш органи бўлиб, у фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, жамият ва давлат манфаатларини турли ғайриқонуний тазйиқларидан ҳимоя қилади. Ички ишлар органлари қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни мастаҳкамлаш фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, жиноятчиликка қарши курашиш вазифасини амалга оширади. Ички ишлар органлари ҳуқуқни муҳофаза қилиш вазифасини амалга оширишнинг муҳимлиги ҳуқуқий давлатни

шакллантириш ва фуқаролик жамиятини барпо этиш шароитида янада ошади.

Ички ишлар органларида хизмат ўташни ташкиллаштириш, бошқарув, назорат ва шахсий таркиб билан ишлашнинг самарали тизимини жорий этиш бўйича муҳим қарорларнинг қабул қилинганлиги, тизимда ходимлар томонидан хизмат интизоми бузилиши ва ҳуқуқбузарликлар содир этилишини камайишига имкон бермоқда.

Шахсий таркиб билан амалга оширилаётган маънавий-маърифий, тарбиявий-профилактик ҳамда мафкуравий ишлар таъсирчанлиги ва натижадорлигини кескин ошириш, **“Халқ манфаатларига хизмат қилиш” концептуал ғояси** асосида мутлақо янги босқичга кўтарилмоқда.

Ички ишлар органларида хизмат интизоми ва қонунийликни мустаҳкамлаш, ходимларни мақсадли тайёрлаш ва узлуксиз малакасини ошириш, уларни Ватанга ва касбига садоқат руҳида тарбиялаш борасидаги ишлар самарадорлигини янада оширишга доир манзилли чора-тадбирлар дастури ишлаб чиқилган.

